

O‘ZBEKISTONDA SANATORIYA-KURORT DAVOLASHNING XUSUSIYATLARI VA UNING AHOLI SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI AHAMIYATI

¹Kamilova Jamilaxon Erkinovna, ²Saydivaliyev Nodirxon Nuriddinxon o‘g‘li

¹katta o‘qituvchi, EMU University (Toshkent, O‘zbekiston), ²2- kurs talabasi
EMU University (Toshkent, O‘zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048699>

Annotatsiya. Mazkur tezis O‘zbekistonda sanatoriya-kurort davolash tizimining ahamiyati va uning aholi sog‘lig‘ini mustahkamlashdagi rolini o‘rganadi. O‘zbekiston sanatoriyalari tabiiy resurslarga, jumladan, mineral suvlar, davolovchi loy va toza iqlimga boy bo‘lib, bu omillar sog‘lomlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Tezisda sanatoriyalarning infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro turizmga jalb qilish bo‘yicha yondashuvlar ko‘rib chiqilgan. Bu sohaning rivoji nafaqat aholining sog‘lig‘ini yaxshilash, balki iqtisodiy taraqqiyotga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi

Kalit so‘z: Sanatoriya, kurort, modernizatsiya, salomatlik, iqtisodiyot, mineral suvlar, aeroterapiya, klimatoterapiya.

O‘zbekiston sanatoriya-kurort davolash uchun qulay tabiiy sharoitlarga ega bo‘lib, mineral suvlar, davolovchi loy va o‘ziga xos iqlimi bilan ajralib turadi. So‘nggi yillarda bu sohada infratuzilmani rivojlantirish va xorijiy sayyohlarni jalb qilish orqali turizm salohiyatini oshirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi.

Infratuzilmani rivojlantirish va sanatoriy-kurortlarni modernizatsiya qilish.

Sanatoriyalarning infratuzilmasini zamonaviylashtirish sog‘liqni saqlash sifatini oshirish va ko‘proq sayyohlarni jalb qilish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar va xizmat ko‘rsatish standartlarini joriy etish orqali xizmatlar kengaytirilmoqda:

Zamonaviy jihozlash: Xonalar, davolash maskanlari, dam olish maydonlari kabi hududlarda zamonaviy jihozlar o‘rnatilishi aholiga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatishni ta‘minlaydi. Bu esa, sanatoriyalar raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Transport va xizmatlar tizimini yaxshilash: O‘zbekistonning yirik sanatoriylariga qulay transport yo‘llarini barpo etish, tashrif buyuruvchilarga qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatish (masalan, onlayn bron qilish tizimi) xizmatlarni yanada qulaylashtiradi va yangi mijozlarni jalb qiladi.

Sanatoriy-kurort infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviylashtirish sog‘liqni saqlashni mustahkamlash va turizmni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Quyida asosiy yo‘nalishlar keltirilgan:

1. Zamonaviy jihozlash: Sanatoriylarda yangi tibbiy uskunalari, shifobaxsh vannalar, ekologik toza va energiya tejovchi texnologiyalar bilan jihozlangan xonalar orqali xizmatlar sifatini oshirish. Bu yangilanishlar sanatoriylarni raqobatbardosh qiladi va keluvchilar uchun qulaylik yaratadi.

2. Raqamli texnologiyalar: Onlayn bronlash, mobil ilovalar va elektron tibbiy kartalar yordamida bemorlarga xizmat ko‘rsatishni soddalashtirish va shifokorlarga individual davolash rejalarini tezkor tuzish imkonini berish.

3. Transport infratuzilmasi: Tezkor va qulay transport yo‘llarini kengaytirish, shahar va sanatoriylar o‘rtasida avtobus va transfer xizmatlarini yo‘lga qo‘yish orqali sanatoriylarga yetib borishni osonlashtirish..

Sanatoriyalarda tabiiy omillardan foydalanish O‘zbekistonda davolash va reabilitatsiyaning asosiy usullaridan biridir. Bu tabiiy resurslar sog‘liqni mustahkamlashda va ko‘plab kasalliklarni davolashda samarali hisoblanadi:

1. Mineral suvlar: Ko‘plab sanatoriyalarda ichish va muolajalar uchun maxsus mineral suvlar qo‘llaniladi. Masalan, “Zomin” sanatoriyasidagi mineral suvlar oshqozon va jigar kasalliklarini davolashda yordam beradi.

2. Davolovchi loy va klimatoterapiya: “Oqtosh” va “Chimyon” sanatoriyalaridagi davolovchi loylar bo‘g‘im, asab tizimi va teri kasalliklarini davolashda juda foydali. Shuningdek, tog‘ hududlari va sof iqlim sharoitida klimatoterapiya sog‘liqni tiklashga katta hissa qo‘shadi, bu esa nafas yo‘llari va asab tizimining yaxshilanishiga yordam beradi.

3. Aeroterapiya: Yurtimizning bo‘ysun tog‘lari, Farg‘ona vodiysida joylashgan Sidiyak sanatoriyasi, Jizzax viloyatidagi Zomin milliy bog‘i, Toshkent viloyatidagi Chimyon va Beldersoy tog‘lari aeroterapiya uchun ajoyib joy hisoblanadi. Bu hududlarda havoning tozaligi va manzarali tog‘ muhitida nafas olish asab tizimi va nafas yo‘llari uchun juda foydali.

O‘zbekistonda sanatoriya-kurort tizimi xalqaro sayyohlar uchun jozibador bo‘lib bormoqda. Uni rivojlantirish va dunyoga tanitish uchun quyidagilar muhim:

Marketing va reklama: Ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro ko‘rgazmalar orqali sanatoriyalarning tabiiy va davolovchi xususiyatlarini targ‘ib qilish.

Maxsus turizm paketlari: Xorijiy agentliklar bilan hamkorlikda maxsus paketlar ishlab chiqish, chet ellik sayyohlarga chegirmalar va bonuslar taqdim etish.

1: Sanatoriya-kurort xizmatlari ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	Yil 2023	Yil 2024
Sanatoriyalar soni	55	60
Mehmonlar soni	120000	140000
Xorijiy mehmonlar ulushi	20%	25%

2: Tabiiy resurslar asosidagi davolash omillari foydalanish ko‘rsatkichlari

Davolash omillari	2023 yilda foydalanilgan	2024 yilda foydalanilgan
Mineral suv (m3)	170000	190000
Davolovchi loy (tonna)	12000	14000
Klimatoterapiya (kunlar soni)	220000	240000

Xulosa: O‘zbekistonda sanatoriya-kurort davolash infratuzilmani rivojlantirish, tabiiy davolash omillari va xalqaro turizm imkoniyatlari bilan birga yanada keng imkoniyatlar yaratmoqda. Tabiiy resurslarni zamonaviy davolash usullari bilan birlashtirish orqali xalqaro maydonda O‘zbekiston sanatoriyalarining raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Shu orqali sog‘lomlashtiruvchi turizm sohasidagi rivojlanish aholining sog‘lig‘ini yaxshilashga va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshmatov, A. "Sanatoriya-kurort tizimining rivojlanishi va aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar", Toshkent, 2021.
2. Karimova, G. "O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmi: istiqbollari va muammolari", Buxoro, 2022.
3. Safarov, N. "Sanatoriyalarda tabiiy resurslardan foydalanish usullari", Samarqand, 2020